

PEDAGOGICAL SCIENCES

TEACHERS' PROFESSIONALISM IN THE DEVELOPMENT OF A TEACHER-ORIENTED APPROACH TO THE ORGANIZATION OF EDUCATIONAL PROCESS FOR MEDICAL STUDENTS

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7391141>

Garlitska N.,

Ph.D., Associate Professor of General Chemistry Department

Zahrychuk H.,

Ph.D., Associate Professor, Head of General Chemistry Department

Kachur O.,

Ph.D., Assistant Professor of General Chemistry Department,

Bekus I.,

Ph.D., Associate Professor of General Chemistry Department,

Курчур О.

Ph.D., Associate Professor of General Chemistry Department,

I. Horbachevsky Ternopil National Medical University, Ukraine

ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ВИКЛАДАЧІВ У РОЗБУДОВІ ВИКЛАДАЧ-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ

Гарліцька Н.

канд. біол. наук, доцент кафедри загальної хімії

Загричук Г.

канд. хім. наук, доцент, завідувач кафедри загальної хімії

Качур О.

канд. біол. наук, асистент кафедри загальної хімії

Бекус І.

канд. біол. наук, доцент кафедри загальної хімії

Кирилів М.

канд. біол. наук, доцент кафедри загальної хімії

Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського, Україна

Abstract

The article describes main characteristics of a teacher-oriented approach. The teaching methods are considered, which used in the teacher-oriented teaching. The personal and professional qualities of a teacher of the medical institution of higher education are determined, which contribute to the development of a teacher-oriented model of educational process organization.

Анотація

У статті описано основні характеристики викладач-орієнтованого підходу. Розглянуто методи навчання, які використовуються у викладач-орієнтованому навчанні. Визначено особистісні та професійні якості викладача медичного закладу вищої освіти, які сприяють розбудові викладач-орієнтованої моделі організації освітнього процесу.

Keywords: teacher-oriented approach teaching, educational process, medical institution of higher education.

Ключові слова: викладач-орієнтований підхід навчання, освітній процес, медичний заклад вищої освіти.

Актуальність теми. Потреби сучасного суспільства у кваліфікованих фахівцях медичної галузі вимагають від викладачів медичних закладів вищої освіти розробки нових педагогічних ідей і технологій, що стосуються особистісно орієнтованого навчання. Зі зміною парадигми викладання та навчання дуже важливою стає здатність викладача дбати про власне професійне зростання та створювати, а також застосовувати інноваційні методи навчання, необхідні для розвитку компетентностей студентів [7].

Викладач XXI ст. повинен самостійно опанувати знання із різних сфер суспільно-наукової

ідеології, удосконалювати способи педагогічного мислення, застосовувати сучасні технології у навчальному процесі.

Вимоги до професійного становлення викладача та розвиток його професійної майстерності досліджено такими науковцями, як С. Барбіна, І. Багаєва, А. Жук, І. Зязюн, І. Крамушенко, Н. Кузьміна, М. Лебедик, В. Радул, В. Сластьонін. Дослідженням проблеми професійного розвитку особистості викладача займалися як вітчизняні (Г. Балл, В. Моляко, П. Перепелиця), так і зарубіжні вчені [6]. Для позначення професійного розвитку викладачів

у науковій літературі використовуються різні терміни: розвиток викладача, розвиток кар'єри, безперервна освіта. Багатьма науковцями, зокрема А. Болотов, А. Марков та Л. Петровська, висвітлена проблема особистості та професіоналізму викладача, який повинен орієнтуватися на гуманістичне спілкування із студентами [2, 6]. Дослідження діяльності викладачів медичних вищих навчальних закладів висвітлено у працях Л. Артемчук, І. Булах, С. Максименко, М. Мірським, М. Філоненко та інших [2].

Водночас діяльність викладачів медичних закладів вищої освіти має свою специфіку, що вимагає певних вмінь з урахуванням особливостей майбутньої професії лікаря та принципів викладач-орієнтованого навчання.

Мета статі – визначити особистісні та професійні здібності викладачів, які сприяють розбудові викладач-орієнтованої моделі організації освітнього процесу у медичному закладі вищої освіти.

Виклад основного матеріалу. Згідно з законом України “Про освіту” педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я якої дозволяє виконувати професійні обов'язки в навчальних закладах [3].

Викладач є творцем освітнього простору, поза яким освіта неповноцінна [5]. Як зазначає В. П. Зінченко, викладач не транслює своїх знань, а дарує їх, ділиться ними; є провідником, який вводить студентів в освітній простір; сприяє формуванню пізнавальних потреб і відповідної мотивації [6]. Справедливо вважається, що поганий викладач є всього лише транслятором підручника, програми, стандарту освіти.

До основних характеристик викладач-орієнтованого підходу належать: викладач є центром знань і відповідає за навчання; студенти зазвичай пасивно сприймають інформацію; професорсько-викладацький склад діє як єдине джерело знань, і за моделлю прямого навчання викладачі часто використовують систематичні плани занять [11].

Професіоналізм викладача вищого медичного навчального закладу, згідно викладач-орієнтованого навчання, полягає в ефективній реалізації системи професійних знань і умінь [1]:

а) спеціальних (знання предмету, який подає студентам та практичні вміння застосовувати їх у практиці викладання);

б) психолого-педагогічних (знання психологічних та дидактичних основ викладання своєї дисципліни, знання й урахування психологічних особливостей студентів, закономірностей сприймання студентами змісту навчання);

в) методичних (володіння методами і засобами донесення наукової інформації до студентів).

При орієнтованому на викладача підході до навчання розробка навчального плану та контроль процесу навчання зберігаються за викладачем. Цей

процес вимагає від викладача більш творчого підходу до вибору та застосування інноваційних методів навчання. Спостерігаються певні проблеми, пов'язані з мотивацією викладачів при рецензуванні та оцінюванні навчальних програм. Викладач повинен дбати про розвиток особистої кваліфікації, використовувати та створювати інноваційні методи навчання, що підтримують розвиток компетентностей студентів-медиків. Результати дослідження показали, що основна функція викладача – прагнення до кар'єри та бути авторитетом для студентів, оскільки це підвищує мотивацію та інтерес студентів до вивчення медичних дисциплін [9].

Для реалізації викладач-орієнтованого підходу, викладач може використовувати навчальні методи, зокрема [10]:

1. Лекція. Викладач викладає матеріал у вигляді презентації і відповідає на запитання студентів. Лекція може полегшити ступінь розуміння навчального матеріалу медичних дисциплін, будучи добре структурованою, цікавою та змістовною. У даному методі проявляється високий ступінь керування з боку викладача, що дозволяє ефективно використовувати навчальний час.

2. Інтерактивна лекція. Лекція, яка включає 5-15 хвилинні перерви для діяльності студентів кожні 12-20 хвилин. Лектор ставить проблему перед студентами і особисто допомагає їм самостійно працювати в напрямку її розв'язання, консультує в поетапному пошуку рішення. Цей навчальний метод сприяє розвитку діагностичних здібностей у студентів-медиків, що є необхідною властивістю для майбутнього лікаря.

3. Спрямована дискусія. Обговорення на заняттях, яке відбувається після попередньо визначеного набору запитань, щоб допомогти студентам досягти певного результату навчання. Згідно принципів викладач-орієнтованого підходу, введення дискусії здійснюється викладачем, тому вимагає належного рівня професійної майстерності.

4. Рольові ігри та симуляції. Студенти розігрують ролі або імпровізують сценарії в реалістичній і проблемній медичній ситуації. Дуже важливою складовою симуляції є обговорення отриманих результатів діяльності та усвідомлення студентами причинно-наслідкових зв'язків. Симуляційне навчання є одним із найдосконаліших навчальних методів, що дає змогу майбутньому лікарю розвивати навички критичного мислення, застосовувати на практиці власні знання та вміння для вирішення ситуаційних проблем.

За допомогою правильних методів навчання викладачі можуть створити для студентів приємний і продуктивний досвід на лекціях і практичних заняттях, де вони зможуть набути важливих академічних і медичних навичок.

В умовах орієнтованого навчання викладач виконує іншу роль і функцію в навчальному процесі. Якщо за традиційної системи освіти викладач разом з підручником були основними і найбільш компетентними джерелами знання, а викладач був до того ж і контролюючим суб'єктом пізнання, то згі-

дно нової парадигми освіти викладач виконує більше роль організатора самостійної активної пізнавальної діяльності студентів, компетентного консультанта і помічника. Його професійні уміння повинні бути спрямовані на діагностику студентської діяльності, щоб вчасно допомогти кваліфікованими діями усунути виявлені труднощі пізнання й застосування знань. Ця роль значно складніша, ніж за традиційного навчання, і вимагає від викладача вищої майстерності [5].

Викладач відіграє рішучу роль в організації педагогічної взаємодії. Результатом ефективної взаємодії є формування у студентів здатності до управління своєю діяльністю, підвищення мотивації, самопізнання, відповідальності за себе, свої дії, вміння робити вільний вибір і відповідати за нього. Якщо у медичному навчальному закладі буде переважати співробітництво, а викладачі будуть особистісно-орієнтованими, то безумовно студент буде відноситися позитивно до процесу навчання. Роль викладача полягає у створенні середовища, яке стимулює бажану поведінку та перешкоджає поведінці, яка вважається небажаною [8].

Встановлено, що викладачі проявляють три основні типи розуміння студентів, від якого залежить їх результативність [4]:

1. Перший тип викладача. Належать викладачі, які практично не розуміють психології студента.

2. Другий тип викладача. Належать викладачі, які відносяться до студента як до суб'єкту поведінки і діяльності, але не признають за ним права володіти індивідуальними особливостями.

3. Третій тип викладача. Викладач відноситься до студента, як до індивідуальності, що сформувалася з широким внутрішнім світом.

До особистісних якостей викладача вищої школи, які найбільше впливають на ефективність організації викладач-орієнтованого навчання, належать: ціннісне ставлення до особистості студента; толерантність; щирість; емпатія тощо. Необхідним для викладача є знання та прийняття принципів гуманізму; володіння інноваційними педагогічними технологіями; вміння створювати й постійно збагачувати культурно-інформаційне й предметно-розвивальне освітнє середовище та ін. Добре організований контекст, орієнтований на викладача, може забезпечити студентів-медиків належною когнітивною, емоційною та соціальною підтримкою. Навчання, орієнтоване на вчителя, відіграє вирішальну роль у допомозі студентам медичних вузів отримати фундаментальні знання та впливає на те, як вони сприймають вивчення навчальних предметів.

Для розбудови викладач-орієнтованої моделі організації освітнього процесу у вищому медичному навчальному закладі, викладачу необхідно виконувати наступні функції: навчальну, виховну, розвивальну та психологічну. Реалізація цих функцій вимагає від сучасного викладача наступних особистих якостей:

а) здатність до активної професійної та соціокультурної діяльності;

б) толерантність у спілкуванні, здатність підтримати та зрозуміти;

в) уміння забезпечити спілкування у колективі та поза його межами;

г) здатність до саморозвитку та самовиховання.

Згідно літературних джерел [2], праця викладача медичного закладу вищої освіти – це висококваліфікована розумова праця щодо підготовки й виховання кадрів спеціалістів вищої кваліфікації медичної галузі. В ній органічно поєднані знання й ерудиція вченого і мистецтво педагога, висока культура та інтелектуальна, моральна зрілість, усвідомлення обов'язку й почуття відповідальності.

У викладач-орієнтованому навчанні викладач виконує функцію посередника між студентами і навчальними предметами. Такий вид діяльності викладача введе до становлення студента як повноцінного суб'єкта навчальної діяльності, формування пізнавальних потреб, мотивів навчання, формування цілей, рефлексії, практичної свідомості. Викладач допомагає студентам у їх медичному самовизначенні, тобто замість чіткого розмежування функцій виникає співробітництво і реалізується фундаментальна установка «педагогіки співробітництва» [5].

Виходячи із вище вказаного, нами визначений перелік особистісних та професійних якостей викладача, які сприятимуть розбудові викладач-орієнтованої моделі організації навчального процесу у медичних закладах вищої освіти: високий рівень знань з предмету викладання; створювати та використовувати інноваційні методи навчання; поєднувати в методиці викладання теоретичні знання й практичний досвід; знання психологічних та дидактичних основ викладання своєї дисципліни; знання сучасних технологій, які необхідні студентам у майбутній професії лікаря; дотримуватися професійної етики; диференційована оцінка рівня власного професіоналізму;

проектування цілей навчання й прогнозування шляхів професійного становлення майбутнього лікаря; постійно здійснювати саморозвиток та самодосконалення власної особистості; володіти методами і засобами донесення наукової інформації до студентів; розвивати пізнавальні інтереси й індивідуальні здібності студентів-медиків; проявляти прихильність до студентів; створювати сприятливу атмосферу для навчання; здійснювати духовно-виховний вплив на особистість студента.

Висновки. У сучасних умовах розвитку медицини, значно зростає роль викладача у підготовці майбутніх лікарів та підвищення якості вищої медичної освіти. Діяльність викладача вищого медичного навчального закладу, згідно викладач-орієнтованого навчання, полягає у створенні предметно-розвивального освітнього середовища, яке спрямоване на саморозвиток та самореалізацію особистості, що проявляється у формуванні медичних та особистісних здібностей студента. Цей процес вимагає від викладача високої професійної майстерності, яка реалізується у використанні новітніх навчальних методів та інноваційних технологій, що спрямовані на розвиток компетентностей студентів-медиків.

Список літератури:

1. Беляєва О. М. Професійно-педагогічна діяльність викладачів вищих медичних навчальних закладів у контексті системного підходу. Світ медицини та біології. 2014. № 3 (45). С. 182–185.
2. Бойчук О. Сучасні психолого-педагогічні вимоги до викладача вищого медичного навчального закладу. Освітологічний дискурс. 2018. № 1–2 (20–21). С. 158–170.
3. Закон України "Про вищу освіту" URL: <https://osvita.ua/legislation/law/2235/>
4. Навчання і виховання студентів: особистісно-орієнтований підхід. URL: <https://osvita.ua/vnz/reports/psychology/29293/>
5. Стрельников В. Ю., Брітченко І. Г. Сучасні технології навчання у вищій школі : модульний посібник для слухачів авторських курсів підвищення кваліфікації викладачів МППК ПУЕТ. Полтава : ПУЕТ, 2013. 309 с.
6. Тимошенко В. В. Шляхи оптимізації процесу розвитку професіоналізму вчителя в умовах особистісно-орієнтованої системи освіти. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота». Ужгород, 2017. Вип. 1 (40). С. 284–286.
7. Clayson D. E. Student evaluations of teaching: are they related to what students learn? A meta-analysis and review of the literature. Journal of Marketing Education. Vol. 31, No 1. 2009. P. 16–30.
8. Liu R., Qiao X., and Liu Y. A paradigm shift of learner-centered teaching style: reality or illusion? Arizona Working Papers in SLAT. Vol. 13. 2006. P. 77–91.
9. Marinko I. et al. Empowering teachers for a student-centred approach. Erasmus+ project: «Empowering teachers for a student-centered approach and was funded within it». 2010. 199 p. URL: <https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/c55c65b9-7799-482e-b941cfe94b3f3924/2%20SCL%20RESEARCH%20IN%20ENGLISH.pdf>
10. Miller C. J., McNear J., Metz M. J. A comparison of traditional and engaging lecture methods in a large, professional-level course. Adv Physiol Educ. Vol. 37. 2013. P. 347–355.
11. Rajendra K. Sh. Similarities and difference between LCT and TCT. International Journal of Creative Research Thoughts. Vol. 8, No 7. 2020. P. 5694–5719.

PROCEDURE FOR PLANNING A SPEAKING LESSON IN ACCORDANCE WITH CELTA GUIDELINES

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7391157>

Turgayeva M.

*Senior Teacher, a first year Master's student of Pedagogical Sciences,
Department of Foreign Languages and Translation Studies,
Oral, Kazakhstan*

Abstract

The process of teaching how to develop speaking skills in English and how to learn it is a vital part of an English classroom. The article gives a description of a speaking lesson stages preparation and ensures efficient lesson outcomes in case of a proper planning and self – reflection on its completion.

Keywords: Lesson planning, main and subsidiary aims and objectives, skills lesson, lesson outcomes, classroom management, pre-teaching blocking vocabulary, freer practice, feedback on content, feedback on language.

A significant part of English teaching-learning system is lesson planning, which is a step-by-step guide that provides a structure for an essential learning. The plan aids the teacher to choose the materials, adapt and tailor the activities to student's needs, be prepared for possible problems and challenges [1]. An efficient lesson plan has three basic components: aims and objectives of the course, teaching and learning activities and, assessments to check student's understanding of the topic.

Some teachers with experience seem to have an ability to think on their feet, and this allows them to believe that lesson planning is unnecessary. However, most teachers do not share this view and prepare their lessons. The resulting lesson plans range from the very formal and elaborate to a few hurried notes. But even the notes are still a plan of a kind [2]. First of all, a teacher has to identify the type of the lesson to teach: skills lesson (listening, reading, writing or speaking) or

systems (vocabulary, grammar, functions or pronunciation). So, according to lesson outcomes that is planned to achieve by the end of the lesson, we identify the main aims, subsidiary aims and personal aims [3]. For instance, the main aim of speaking lesson: students will have developed their speaking skills in the context of suggestions for laws, by means of useful phrases for presenting new laws and giving opinions of agreement and disagreement. Subsidiary aims: students will have practised their listening skills for gist/specific information about a suggestion of new laws, identifying useful phrases, will have developed oral fluency on the topic of 'Law' (for instance, 'Drivers should have a trial driving licence for a couple of years before they are allowed to have a full license. They should only get a full licence if they have shown that they are safe on the road'). Personal aims are identified based on teacher's strengths and weaknesses, for example, to be consistent in monitoring, to give clear instructions, to improve